

КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧНИ КОРЕЛАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

Диляна Стефанова¹, Димитър Стойков²

¹Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен

² Клиника по хирургия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен

CLINICO-MORPHOLOGICAL CORRELATIONS BETWEEN COLORECTAL CARCINOMAS ACCORDING TO LOCATION

Dilyana Stefanova¹, Dimitar Stoykov²

¹ Gastroenterology Clinic, University Hospital "Dr. Georgi Stranski", Pleven

² Surgery Clinic, University Hospital "Dr. Georgi Stranski", Pleven

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dilyana Stefanova

Pleven, 8A Georgi Kochev Blvd, University Hospital "Dr. Georgi Stranski", Pleven

DOI: 10.5281/zenodo.14969025

Received: 07 Jan 2025; **Accepted:** 17 Feb 2025; **Published:** 04 Mar 2025

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ([CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)) license.

КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧНИ КОРЕЛАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

Въведение. Карциномът на дебелото черво е злокачествена неоплазия, произхождаща от стената на дебелото черво. Той е вторият по честота карцином при мъжа (след белогробния рак и карцинома на простатата) и третият при жената (след карцинома на млечната жлеза и матката). Честотата му в последните години непрекъснато нараства, което определя и социалната значимост на заболяването.

Цел. Да се анализират клиничко-морфологичните особености на колоректален карцином (КРК) при пациенти с различна локализация на тумора по хода на дебелото черво и да се потърсят корелации.

Материали и методи. Ретро-проспективен анализ на 206 пациенти (5,4%) с КРК за 3 годишен период (2018-2020), сред общо 3975 пациенти, преминали през диагностична фиброколоноскопия. Проследени са клинични, лабораторни, образни и хистологични находки и е направен статистически анализ на резултатите.

Резултати. Мъжете са 118 (57,3%), а жените 88 (42,7%), средна възраст $67 \pm 5,7$ години. Най-честа локализация на КРК е в левия колон. ($p < 0.01$) Коикообразната болка и появата на кръв в изпражненията са при пациентите с КРК на ляв колон ($p < 0.01$), а промяната в консистенцията на изпражненията и измененията в перисталтиката – в десния. В левия колон делът на случаите с високо и ниско диференцираните аденокарциноми превалят над КРК с друга локализация, ($p < 0.01$). При КРК с дясна локализация, с най-висок дял са умерено диференцираните и високо диференцираните хистологични варианти. ($p < 0.01$).

Заключение. Съществуват корелации между клиничко-лабораторни, образни и хистологични резултати и локализация на КРК по хода на дебело черво. Необходимо е въвеждане на задължителен скрининг за откриване на безсимптомните случаи на заболяването в по-ранен стадий.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

колоректален карцином, локализация на тумора, хистологичен вариант

ВЪВЕДЕНИЕ

Карциномът на дебелото черво е злокачествена неоплазия, произхождаща от стената на дебелото черво. Той е вторият по честота карцином при мъжа (след белогробния рак и карцинома на простатата) и третият при жената (след карцинома на млечната жлеза и матката). Честотата му в последните години непрекъснато нараства, което определя и социалната значимост на това заболяване. Прогнозата относно честотата на колоректалния карцином (КРК) е да се увеличи с около 60 % и да бъдат диагностицирани нови от 2.2 до 3.2 млн. случая на заболяването до 2040 година [1,2]. Най-често засегнат е мъжкия пол, като за периода 2015–2019 се отбелязва превес с над 33% по-често засягане на мъжете в сравнение с женския пол. [3] Това несъответствие между половото разпределение варира до голяма степен от фактори – възраст при поставяне на диагнозата и локализацията на туморния процес [3,4]. С подобряване на скрининговите програми за КРК и все по-широката обхватност на фиброколоноскопията сред населението, с акцент и сред тези във възрастовата група 45–49 години, се установи повишена заболеваемост сред по-младите индивиди, попадащи в групата под 50 години. По същата причина се установяват все повече случаи на напреднали стадии на патологията с вече развити дисеминации на туморния процес в черен дроб или абдоминални лимфни възли [4,5]. По отношение на локализацията на КРК за периода 2005–2019 год. се отчита нарастване с 30 % на случаите на туморите на дистален колон и ректум, в сравнение с по-проксималните локализации. Причината за това се крие в ранното отстраняване на полипи и аденоми на колона, които по-често се намират в дясната половина на колона, по време на скрининговите фиброколоноскопии [6,7]. Хистологичните варианти най-често са аденокарцином, като в около 20 % от случаите се касае за туморни варианти с екстрацелуларна слузопродукция. Белег за висок малигнен потенциал и способност за хематогенно метастазизиране са следните патологоанатомично характеристики на КРК–висока митотична активност на туморните клетки, ниска диференциация и от степента на десмопластична трансформация на стромата на тумора в смисъла на тумор-протектираща микросреда [8,9].

ЦЕЛ

Целта на настоящото проучване е да се направи ретро-проспективен анализ на пациенти с диагностициран колоректален карцином чрез фиброколоноскопия за три годишен период и да се анализират клиничко-морфологичните особености на заболяването при различните му локализации в дебелото черво.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Периодът на проучването обхваща 2018–2020 година. Дизайн на проучването е ретро-проспективно, като ретроспективната част обхваща период от две години– 2018–2019 вкл., а проспективната едно годишен период – 2020 година. Проучването е моноцентрично и обхваща пациенти на възраст над 18 години, хоспитализирани по спешност или планово в клиника по Гастроентерология, Хематология, Онкохирургия, Първа хирургична клиника на университетска болница за активно лечение „Д-р Г. Странски“ ЕАД–Плевен и са преминали през диагностична фиброколоноскопия в гастро-диагностично отделение към Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД. За провеждане на проучването колективът има разрешение от болничната етична комисия, като не е констатиран етичен проблем, касаещ дизайна на проучването и набраната пациентска група.

Използвали сме следните методи

1. Клиничен-анамнеза и статус – събиране на информацията относно началото, ход и развитие на заболяването и наличие на фамилна обремененост. Основен източник на тази информация сме използвали документален метод- работа с информацията от болнична история на заболяването, епикризи и болнична информационна система Gamma Code master. Използвали сме въпросник, създаден според класификацията на Расмусен като симптомите, които пациентът е съобщил, сме разделили на две групи: специфични и неспецифични. Като специфични симптоми са отделени – коремна болка, промяна в консистенцията на изпражненията, честотата на изпражненията, ректално кървене. Като неспецифични тревожни симптоми са отделени: диария, запек, погубване на корема, редуция на теглото, умора (адинамия).[10] Пациентите са анкетирани дали имат един или повече от тези симптоми през последните 4 седмици. При интерпретиране на резултатите спрямо клинична характеристика за десен колон сме приели следните анатомични отдели на дебелото черво- цекум, колон асценденс и флектура хепатика, напречен колон – (колон транзверзум) и ляв колон – обхваща лява флексура, колон десценденс и сигма, а ректума остава самостоятелен анатомичен завършек на долния интестинален тракт

2. Лабораторен-рутинни лабораторни изследвания на хематологични и биохимични показатели-пълна кръвна картина (ПКК). По отношение дефиниране критериите за анемия сме се придържали към дефинициите на Световната здравна организация за анемия- при жени (небременни) – ниво на хемоглобин под 120 г/л, а за мъжете – под 130 г/л. Хемограмите са изработвани на хематологичен анализатор advia/Simens/, клинично-химични показатели изработени с биохимичен анализатор Cubas 600 на фирма Roche, туморни маркери-сеа, са19-9.

3. Патоанатомичен метод- спесимени в стандартни парафинови блокчета, оцветени с хематоксилин и еозин, имунохистохимични методи.

4. Инструментални и образни методи: абдоминална ехография, фиброколоноскопия с биопсия, кат на коремни органи с контраст.

4.1. Абдоминална ехография-беше осъществена при всички пациенти. Използваниса два апарата е Aloka ProSound Alpha 7 с конвексен трансдюсер с честота 3,5-5 mHz.

4.2. Фиброколоноскопия-осъществена е с ендоскопа модел TYPE CF-Q165L на фирма „Olimpus“.

4.3. Компютърна аксиална томография /KAT/. Осъществена с два апарата Мултидетекторен /4 rows/ компютърен томограф "CT Bright Speed SE", General Electric.

5. Статистически методи- за статистическа обработка на данните сме използвали програма SPSS-IBM, version 21. Извършили сме сравнителен анализ за определяне на средна стойност и дялове, корелационен анализ и откриване на сила на връзката между различни величини. Като статистически значима стойност приехме $p < 0.01$.

В топографоанатомияно отношение приехме делението на дебелочревния тракт на десен колон (включва цекум, колон асценденс и колон транзверзум), ляв колон (включва флексура лиеналис, колон десценденс и сигма) и ректум.

РЕЗУЛТАТИ

За периода 2018-2020 през гастро-диагностично отделение (ГДО) за диагностична фиброколоноскопия са преминали 3795 пациенти. При 206 от тях е доказан КРК и те представляват 5,4 % от всички ендоскопирани болни. (Табл. 1) Находките от фиброколоноскопиите са показани в таблица 1.

От пациентите с доказано малигнено заболяване на колон и ректум, най-младият е на 39 години, а най-възрастния на 89 години. Средната възраст на проучените болни с КРК е $67 \pm 5,7$ години. По отношение на половата структура мъжете с доказан КРК са 118 (57,3%), а жените са 88 (42,7%). Спрямо локализацията на туморния процес по хода на голем интестинален тракт получихме следното разпределение – карцином на цекум- 22 пациенти (10,6%); карцином на колон асценденс- 33 (16,0%); карцином на флексура хепатика – 12 (5,8%); на колон транзверзум – 16 (7,8%); флексура лиеналис- 18 (8,7%); колон десценденс -17(8,2%); сигма- 84 (40,8%); ректум -4 (1,9%). Разпределението на съответната локализация на туморния процес по хода на дебелото черво сред двата пола е показано на фиг. 1а, б.

Таблица 1. Находка от ФКС

	Вид патология при ФКС	Брой пациенти	%
1	Полипи на дебелото черво	1025	27%
2	Улцерозен колит	165	4,4%
3	Болест на Крон	53	1,4%
4	Дивертикулоза	873	23%
5	Колон иритабиле	702	18,5%
6	Рак на дебелото черво	206	5,4%
7	Нормална ФКС	771	20,3%
	Общо	3795	100%

Фиг. 1а- Разпределение на КРК по локализация в голем интестинален тракт и по пол.

По топографски критерий, мъжкия пол превалява над женския по отношение локализацията на КРК както в десния, така и в левия колон, като резултатът е статистически значим ($p < 0.01$). Тази връзка на преваляване на мъжки над женски пол е

най-силно изявена по отношение на локализация на туморния процес в сигмовидното черво ($p < 0.01$). При жените по-честа локализация на КРК се оказва в цекум и във флксурата на лиеналис, но резултатът няма статистически значима стойност ($p < 0.05$). С равно дялово засягане при двата пола е локализацията на КРК в колон транзверзум и ректум ($p < 0.04$).

Фиг. 1 б Разпределение на КРК по локализация в голем интестинален тракт и по пол-обобщена топограма.

По отношение на анамнестичните данни, които събрахме, най-честите симптоми, които са довели пациентите до болнично лечение са включени в специален въпросник, акцентиращ върху наличие на следните специфични и неспецифични симптоми:

Специфични симптоми са: коликообразна болка в корема, промяна в консистенцията на изпражненията, честота на изхожданията по голяма нужда, наличие на кръв в изпражненията. Неспецифични симптоми са: запек; диария; метеоризъм; редукция на телло; адинамия; усещане за непълно изпразване на червата; диспептичен синдром с прояви на гадене и повръщане.

Спрямо локализацията на процеса похода на дебелото черво и изявите на специфични и неспецифични симптоми сред пациентите, получихме следните резултати – фиг. 2 а,б и фиг.3.

Фиг. 2 а Специфични симптоми при различна локализации

По топографски критерий, най-чести специфични симптоми, довели пациентите до диагностична ФКС са били с локализация в левия колон, като резултатът е статистически значим в нашето проучване ($p < 0.01$). Коликообразната болка и появата на кръв в изпражненията са водещи и статистически значими данни от анамнезата на пациентите с КРК от левите отдели на дебелото черво ($p < 0.01$), а промяната в консистенцията на изпражненията и измененията в интервалите и честотата на изхожданията – са най-често съобщените при локализация на КРК в десните отдели ($p < 0.02$). При локализацията на КРК в ректума едновременно често и в комбинация са съобщени симптоми като наличие на ректоторагия, промени в консистенцията на изпражненията, тенезми. Фиг. 2б

Фиг. 2 б Специфични симптоми при различна локализация на КРК- обобщена топограма

Фиг. 3 Неспецифични симптоми при различна локализация на КРК

Лабораторният мониторинг, който сме осъществили е при всички пациенти с доказан КРК, като сме изследвали ПКК . От нея сме отчели наличие на левкоцитоза и различен по степен изявен анемичен синдром, а по отношение на маркер за неспецифична инфламаторна реакция сме изследвали C-reactive protein (CRP). Фиг 4.

Фиг 4а. Лабораторни характеристики при различна локализация на КРК по хода на голем интестинален тракт.

По отношение на изява на лабораторни данни за левкоцитоза, анемия и завишени стойности на CRP - и трите лабораторни показателя превалят и проявяват своята най- висока стойност в групата на пациенти с КРК в ляв колон, което е статистически значим резултат ($p < 0.01$). При тази локализация, най- често засегнато е сигмовидното черво ($p < 0.01$). При локализация на КРК в десен колон най-често

лабораторно отклонение е анемичен синдром ($p < 0.01$), последван от завишени нива на CRP ($p < 0.02$) и в по- слаба степен изява на левкоцитоза ($p < 0.03$).

Фиг 46 Лабораторни характеристики при различна локализация на КРК по хода на голем интестинален тракт- обобщена топограма.

При всички пациенти с КРК сме провели абдоминална ехография, като при различните локализации на туморния процес по хода на колона сме отчели случаите с нормална ехография и такава, доказваща дисеминации на основния процес в чернодробния паренхим. От общо извършени 206 ехоскопии, при 41 от тях (19,9%) са визуализирани метастатични лезии в черен дроб. При детайлен анализ, спрямо различната локализация на КРК получихме следните резултати - при туморите на цекума делът на положителните за метастази находки от абдоминалната ехография са 29,4%; при туморите на колон асценденс - 13,8%; на флексура хепатика - 20%; на колон транзверзум - 60%, на флексура лиеналис- 28,5%; на колон десценденс - 21,4%; колон сигмоидеум - 25,4%. При всички диагностицирани случаи с рак на правото черво не са установени чрез ехограф чернодробни метастази. Фиг. 5

Фиг. 5 Находка от абдоминалната ехография при различна локализация на КРК по хода на дебелото черво.

По отношение на резултатите от проведените ехоскопии на десен колон 11 от 56 ехографи са с метастази в черен гроб (19,6%), При карциномите на колон транзверзум – 6 от 10 ехографи доказват метастази (60%), на ляв колон 24 от 95 ехографи са с положителна находка за чернодробни дисеминации (21,3%) .

От всички 206 случая с доказана неоплазия на долен интестинален тракт, 203 (99,%) са с колоректален аденокарцином. По отношение на диференциацията му, получихме следните резултати- при 87 пациенти е доказан високодиференциран аденокарцином- 42,2%,; при 66 – умерено диференциран (32,0%) ; при 50 – нискодиференциран (24,3%). При трима пациенти е доказан невроендокринен злокачествен тумор (1,5%) .

Детайлна картина на хистологичните резултати и сублокализация на аденокарцинома по хода на дебелото черво е показана на фиг. 6а и б.

Фиг. 6 а Хистологичен тип на аденокарцинома при различни локализации по хода на долен интестинален тракт.

При обобщение на данните по топографски принцип, статистически значим резултат получаваме в групата на карциномите с локализация в левия колон – където гелът на случаите с високо и ниско диференцираните аденокарциноми превалират значително в сравнение с групите КРК с друга локализация ($p < 0.01$). При КРК с дясна локализация , с най-висок дял са умерено диференцираните и високо диференцираните хистологични варианти ($p < 0.01$). Туморите на ректум са само умерено диференцирани G2.

Фиг. 6б Хистологичен тип на аденокарцинома при различни локализации по хода на долен интестинален тракт- обобщена топограма.

ДИСКУСИЯ

По данни на Американското онкологично дружество, през 2024 г. се очакват около 106590 нови случаи на рак на дебелото черво и около 46220 нови случая на рак на ректума. От 2011 г до 2019 г. обаче нивото на заболяемост намалява с около 1 % ежегодно, но тези данни са за популацията на възраст над 75 години. Не така стоят данните при популацията под 55 години – там годишният ръст на случаите с КРК се увеличават с 1 % – до 2 % годишно от средата на 90- те години на XX век и това се дължи на въвеждане на задължителните скрининги за КРК за възрастта над 45 г. [10,11]. В нашето проучване честотата на КРК е 5,4 % съотнесено спрямо другите патологии, установени в голем интестинален тракт чрез ФКС сред група от 3975 пациенти. През 2020 г делът на КРК сред всички малигнени заболявания е около 10 %, като до 2040 г прогнозите са новите случаи да достигнат 3,2 мл. Намаляване или стабилизиране честотата на това заболяване се наблюдава през последните 10 години само в някои страни, които се отличават с най- висок страндарт и най- висока степен на икономическо развитие. Все по- често в тези страни обаче, заболяването се диагностицира при по- млади индивиди във възрастовия диапазон 40– 49 години, което се дължи на добре развитата програма за скрининг на КРК. [12,13]. Според Baraibar I, по отношение на пола, мъжете са по- често диагностицирани с КРК от жените, но женския пол е преобладаващ при десностранните локализации на КРК, а мъжете в левостранните [14]. Нашето проучване потвърждава данните от литературата – мъжете са по- често засегнатия пол с КРК и са с превес над женския при локализациите в ляв колон и ректум ($p < 0.01$). По отношение на разпределение на половете на КРК в десния колон двата пола са еднакво представени по брой случаи. Аналогично на представената статистика за КРК в Gobosap 2023 [3] и нашите данни потвърждават, че по- честата локализация на КРК е в левите отдели на дебелото черво, в сравнение с десните локализации. При детайлен анализ на суб-локализация на КРК и пол от нашите данни става ясно, че, женският превалира над мъжкия само в групата с рак на цекум и флексура лиеналис, но резултатите ни нямат статистически значима стойност. За първи път Veart през 80 – те години на XX в, а в последствие и Biffill – през 90- те, потвърждава, че има съществени различия в биологията, симптоматиката и клиничното протичане на КРК при различна локализация в дебелото черво, като местоположението на тумора оказва влияние върху следоперативната преживяемост най- вече в групите пациенти, диагностицирани в III и IV стадии на заболяването [15,16].

Cienfuegos JA. представя резултати от проучване върху кохорта от 950 пациенти с КРК, от които 431 (45.3%) са с десна локализация, а преобладаващата част са с локализация в ляв колон и ректум, като 19,3 % от пациентите с КРК са открити в резултат на скринингова програма, включваща ФКС и тест за окултно кървене [17]. Значимостта на ФКС едновременно в провеждане на скрининг и за диагностика на КРК му отрежда място на изследване на избор „ Златен стандарт“. Изследването може да има както диагностични и терапевтични възможности по отношение на ранните премалигнени и началните малигнни лезии и предоставя възможност за взимане на хистологичен материал и за осъществяване на ендоскопско лечение [18,19]. В духа на съвременните технологии вече се обръща внимание на ползите на изкуствения интелект при скрининговите ендоскопии с цел да се оптимизира точността и ефективността на детекция и характеризирани на полиповидните структури по време на ендоскопското изследване. [20]. В нашето проучване няма пациенти, които да са установени чрез скрининг, и всички от тях са минали

диагностична ФКС поради вече проявени симптоми или оплаквания, които са станали причина за хоспитализацията. Най-честите специфични симптоми при десните локализации на КРК в нашето проучване са а промяната в консистенцията на изпражненията и изменението в интервалите и честотата на изхожданията. Това са най-често съобщените при локализация на КРК в десните отдели, ($p < 0.02$), а при левите – коликообразната болка и появата на кръв в изпражненията ($p < 0.01$), което съответства на резултатите от проучване на Cienfuegos JA. [17]. Те съобщават, че за най-чести оплаквания при левите локализации на КРК са ректорагия – при 208 пациенти, (39,8%), а при 222 пациенти, (42.5%) са с промени в перисталиката и коликообразни болки в корема, а при десните локализации – най – често пациентите са с оплакване от хронична анемия – 215 пациенти, (49.8%) [17]. В нашето проучване при КРК в десен колон също най-често лабораторно отклонение е анемичния синдром ($p < 0.01$), последван от завишени нива на CRP ($p < 0.02$) и в по-слаба степен изява на левкоцитоза ($p < 0.03$).

Топографската локализация на КРК по хода на дебелото черво има връзка с 5 – годишната преживяемост и е отбелязан като статистически значима величина при мултивариационен анализ в редица проучвания. Наред с възрастта на пациента, етническият произход, TNM статуса и хистологичният тип на тумора, оценяват като важен за прогнозата фактор и туморната локализация. [21,22] Wang B. прави проучване върху 33 789 пациенти с доказан КРК, II стадий, и докладва следната локализация на тумора – 46.8% десен колон, 37.5% ляв колон, и 15,7% ректум. Колективът оценява туморната локализация по хода на дебелото черво като нов параметър за висок риск при пациенти с КРК от стадий II, като с най-лоша прогноза са пациентите с доказан ректален карцином, с интермедиерен риск за пациентите с КРК в ляв колон и с най-нисък риск са пациентите с КРК в десен колон. [22]. В друго проучване на Zheng C, обаче се установява, че по-лоша прогноза са съчетанията на дясно локализирания КРК заедно с мъжки пол, възраст над 75 години, и някои от следните хистологични варианти на тумора – муцинозен или муцин – продуциращ аденокарцином или карцином тип „пръстен с камък“, ниско или умерено диференцирани варианти; КРК в III и IV стадий на заболяването. [23]. При КРК на десен колон е установена генетична връзка на туморната експресия, водеща до слабо диференцирани аденокарциноми, те имат слабо изразена хромозомна нестабилност и висока микросателитна нестабилност; висок брой полипи и изразена тенденция за фамилна изява, както е при Lynch синдрома. Генетичните особености на тези тумори определят дясната локализация на КРК като по-високо рискова за ранно метастазиране, изява на ниско диференцирани варианти и такива с муциозна компонента. При левите локализации на КРК са установени значими мутации в цели хромозоми, което води до развитие на полипи в червото, късна изява на заболяването, и то дебютно с напреднал стадий, или изява на множествен първичен КРК в ляво. [24–26]. Тези особености и разлики в протичането и изява на КРК и разделяне на тумори на десен, ляв колон и ректум може да се обясни с различията в ембриогенезата – десен колон произлиза от средното черво, а ляв колон и ректум от ембрионалното задно черво. Резорбцията на течности се увеличава в дисталните отдели и там съгъстените фекални материали са с по-концентрирани съставки и в по-плътен допир с лигавицата на червото. В проксималните отдели на дебелото черво постъпващите жлъчни соли са с по-висока концентрация, а тяхното значение за туморогенезата е вече потвърдена. [27,28].

По отношение на хистологичната верификация, резултатите в нашето проучване подкрепят глобалните данни и като най-чест вариант е доказан аденокарцином, а

според степента на диференциация преобладават високодиференцираните варианти G1 (42,2%), следвани от умерено диференцираните G2 (32,0%) и ниско диференцираните такива G3 (24,3%). По отношение на туморната локализация в десен колон преобладават с най-висок дял умерено диференцираните и високо диференцираните хистологични варианти. G2+G1 ($p < 0.01$). При туморите на ляв колон преобладават тумори с висока степен на диференциация G1, последвани от тези с ниска G3, а всички случаи с ректален карцином са умерено диференцирани варианти –G2, но този резултат е базиран само върху 4 случая, което може да замъгли интерпретацията на резултатите и трябва да се вземе в предвид. Тези резултати са сравними с резултати от проучвания от други автори по темата [29–33].

Minoo et al. при изследване на 399 случая с КРК хистологично доказват, че в десен колон туморите са със статистически значим по-голям размер, респективно по-висок T-статус и са с висока степен на диференцираност, в сравнение с локализацията в ляв колон или ректум. Туморите на десен колон се отличават хистологично от тези на ляв колон по хиперекспресия на маркерите CD 44 s, CD 44v6, β -катенин и CD 68+. Ректалните тумори, за разлика от тези в ляв колон, се характеризират с по-нисък T-статус, респ. размер, и са с по-висока степен на експресия на е-кадхерин. При сравняване на хистологичните различия на десен колон и ректум се установява, че туморите с дясна локализация имат по-голям диаметър, по-напреднал pT статус и много по-често имат микро сателитна нестабилност при генетичен анализ [34].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нашето проучване потвърждава, че съществуват клинично-морфологични корелации при различна локализация на КРК по хода на дебелото черво и те трябва да се взимат в предвид в оценката на стратегията на лечението на конкретния пациент, както и за прогнозата за 5-годишна преживяемост след проведено комплексно хирургично и онкологично лечение. Липсата на задължителен скрининг оставя много пациенти с начален стадий на КРК неизвестни и неоткрити. Това предразполага към бавно развитие и напредване стадия на заболяването, докато се изяви вече с някои от своите усложнения. Това показва необходимост от национална стратегия по отношение на задължителен скрининг за КРК.

CLINICO-MORPHOLOGICAL CORRELATIONS BETWEEN COLORECTAL CARCINOMAS ACCORDING TO LOCATION [ENGLISH]

SUMMARY

Introduction Colorectal carcinoma is a malignant neoplasia originating from the colonic wall. It is the second most common carcinoma in men (after lung cancer and prostate carcinoma) and the third in women (after breast and uterine carcinoma). Its incidence has steadily increased in recent years, which determines the social importance of the disease.

Objective The study aimed to analyze the clinical-morphological features of colorectal carcinoma (CRC) in patients with different tumor localization along the colonic course and to look for correlations.

Materials and methods The retrospective analysis included 206 patients (5.4%) with CRC over three years (2018–2020), selected from 3975 patients who underwent diagnostic fibrocolonoscopy. Clinical, laboratory, imaging, and histological findings were tracked and statistically analyzed.

Results We studied 118 males (57.3%) and 88 females (42.7%), with a mean age of 67 ± 5.7 years. The most frequent location of CRC was in the left colon ($p < 0.01$). Colon pain and the appearance of blood in stool were found in patients with CRC of the left colon ($p < 0.01$), while changes in stool consistency and peristalsis were in the right colon. In the left colon, the proportion of cases with highly- and low-differentiated adenocarcinomas predominated over CRC with other locations ($p < 0.01$). In CRC with the right location, moderately differentiated and highly differentiated histological variants had the highest proportion ($p < 0.01$).

Conclusion There are correlations between clinical laboratory, imaging, and histological findings and the location of CRC along the colonic course. Mandatory screening should be introduced to detect asymptomatic cases at an earlier stage.

KEYWORDS

colorectal carcinoma, tumor localization, histological type

INTRODUCTION

Colon carcinoma is a malignant neoplasia originating from the wall of the colon. It is the second most common cancer in men (after lung cancer and prostate cancer) and the third most common in women (after breast and uterine cancer). Its incidence has steadily increased in recent years, which determines the social importance of this disease. Colorectal cancer (CRC) incidence is expected to increase by about 60%, and 2.2 to 3.2 million new cases may be diagnosed by 2040 [1,2]. The male sex is more affected, with a more than 33% prevalence compared to females between 2015 and 2019 [3]. This disparity in gender distribution varies largely by factors such as age at diagnosis and the location of the tumour process [3,4]. Improved CRC screening programs, increased fibrocolonoscopy coverage in the general population, and including more individuals from the 45–49 age group have revealed an increased incidence among younger individuals under 50. These measures have also resulted in diagnosing more cases at advanced stages of the pathology and the tumour process disseminated to the liver or abdominal lymph nodes [4,5].

Regarding the location of CRC, a 30% increase in the incidence of distal colon and rectal tumours was reported compared to more proximal locations from 2005 to 2019. This increase could be attributed to the early removal of colonic polyps and adenomas, more commonly found in the right half of the colon, during screening fibrocolonoscopies [6,7]. Histological variants are most commonly adenocarcinoma, with about 20% of cases being tumour variants with extracellular mucinous production. The hallmark of high malignant potential and the ability for hematogenous metastasis are the pathologic characteristics of CRC – the high mitotic activity of tumour cells, low differentiation, and the degree of desmoplastic transformation of the tumour stroma in the sense of a tumour-protecting microenvironment [8,9].

OBJECTIVE

The present study aimed to perform a retrospective analysis of patients diagnosed with colorectal cancer by fibrocolonoscopy over three years and analyse the clinical and morphologic features of the disease in its different locations in the colon.

MATERIALS AND METHODS

The study period covered the year 2018– 2020. The study design included a retrospective part covering two years (2018– 2019) and a prospective part covering one year (2020). It is monocentric and included patients aged 18 years and older, admitted in emergency or elective care to the Clinics of Gastroenterology, Hematology, Oncosurgery, and Surgery at Dr G.Stranski University Hospital – Pleven. The patients underwent diagnostic fibrocolonoscopy at the Diagnostic Department of the Clinic of Gastroenterology of the same University Hospital. The hospital ethics committee approved the study design and selection of the patients.

1. Clinical records: histories and patient status on examination. We collected information on the onset, course, and development—outcome? of the disease and the presence of family history. The data was collected from hospital medical records, discharge case histories, and the hospital information system (Gamma Code Master).

2. A questionnaire was designed according to the Rasmussen classification, dividing the symptoms reported by the patient into two groups: specific and non-specific. Specific symptoms recorded were abdominal pain, change in stool consistency, stool frequency, and rectal bleeding. Non-specific distressing symptoms included diarrhea, constipation, bloating, weight reduction, and fatigue (adinamia) [10]. The patients were asked if they had had one or more of these symptoms in the preceding four weeks. When interpreting the results concerning clinical characteristics, we considered the right colon as comprising the following anatomical

compartments – the caecum, the ascending colon and the hepatic flexure, the transverse colon, and the left colon: left flexure, the descending colon, and the sigmoid colon. The rectum was considered an independent anatomical end of the lower intestinal tract.

3. Laboratory investigations: hematological and biochemical parameters – results from complete blood count (CBC). We used criteria for anemia set by the World Health Organization definition: for women (non-pregnant) – hemoglobin level below 120 g/l, and for men – below 130 g/l. Haemograms were made on the hematology analyzer ADVIA/Simens/, and biochemistries were investigated using the biochemical analyzer Cubas 600 (Kocher company) for tumor markers – cancer embryonic antigen (CEA) and carbohydrate antigen (CA19-9).

Pathoanatomical investigations were carried out on specimens in standard paraffin blocks stained with hematoxylin and eosin using immunohistochemical methods.

4. Results from Results/Records of m instrumental and imaging investigations: abdominal ultrasonography, fibrocolonoscopy with biopsy, abdominal organs CT scan with contrast.

4.1. Abdominal ultrasonography was performed on all patients using Aloka ProSound Alpha 7, with a convex transducer with a 3.5–5 MHz frequency.

4.2. Fibrocolonoscopy was performed with the endoscope model TYPE CF-Q165L, Olympus.

4.3. Computed axial tomography /CAT/, performed with two devices: Multidetector /4 rows/ computed tomography (CT Bright Speed SE, General Electric).

5. Statistical methods: we used SPSS –IBM, version 21 program for data processing. We performed comparative analysis to determine means and proportions, and correlation analysis was performed to find the strength of the relationship between different variables. We considered $p < 0.01$ as statistically significant.

We adopted a topographic division of the colonic tract into the right colon (caecum, ascending, and transverse colon), the left colon (splenic flexure, descending colon, sigmoid colon), and rectum.

RESULTS

Of the 3795 patients who underwent diagnostic fibrocolonoscopy at the Diagnostic Unit of the Department of Gastroenterology from 2018 to 2020, 206 (5.4%) were proven to have CRC. The fibrocolonoscopic findings are shown in Table 1.

Table 1. FSC Finding

	Type of FSC Pathology	Number of Patients	%
1	Colon Polyps	1025	27%
2	Ulcerative Colitis	165	4,4%
3	Crohn's Disease	53	1,4%
4	Diverticulosis	873	23%
5	Irritable Bowel Syndrome	702	18,5%
6	Colon Cancer	206	5,4%
7	Normal FSC	771	20,3%
	Total	3795	100%

Of the patients with proven colonic and rectal malignancy, the youngest was 39 years old, and the oldest was 89. The mean age of the studied CRC patients was 67 ± 5.7 years. Regarding sex

distribution, males with proven CRC were 118 (57.3%), and females were 88 (42.7%). Regarding the location of the tumour process along the lower interstitial tract, the distribution was as follows: carcinoma of the caecum- 22 patients (10.6%); carcinoma of ascending colon - 33 (16.0%); hepatic flexure carcinoma - 12 (5.8%); transverse colon carcinoma - 16 (7.8%); carcinoma of the splenic flexure - 18 (8.7%); descending colon carcinoma - 17(8.2%); sigmoid colon carcinoma - 84 (40.8%); rectal carcinoma - 4 (1.9%). The distribution of the location of the tumour process along the colon by sex is shown in Fig. 1a, b.

Fig. 1a- Distribution of CRC by location in the lower intestinal tract by sex

Topographically, the male cases prevailed over the female cases regarding the location of CRC in both the right and left colon, and the result was statistically significant ($p < 0.01$). This relationship of male predominance over females was most pronounced in the location of the tumour process in the sigmoid colon ($p < 0.01$). In females, the location of CRC was more frequent in the caecum and the splenic flexure, but the difference was not statistically significant ($p < 0.05$). The CRC location in the transverse colon and rectum ($p < 0.04$) in males and females was the same.

Fig. 1 b Distribution of CRC by location in the lower intestinal tract and sex: summarised topogram.

Regarding the historical data we collected, the most frequent symptoms that led patients to hospital treatment were included in a specific questionnaire emphasizing the presence of the following specific and non-specific symptoms:

Specific symptoms were colicky abdominal pain, change in stool consistency, frequency of bowel movements when needed, and blood in stool. Non-specific symptoms were constipation, diarrhea, flatulence, weight reduction, adinamia, the sensation of incomplete bowel emptying, and dyspeptic syndrome with manifestations of nausea and vomiting.

The results obtained about the tumour locations along the colon and the manifestations of specific and non-specific symptoms among the patients are presented in Fig. 2 a,b and Fig. 3.

Fig. 2 a. Specific symptoms in different locations

According to topographic criteria, the most frequent specific symptoms that led patients to diagnostic FCS were localized in the left colon, and the result was statistically significant in our study ($p < 0.01$). Colicky pain and the appearance of blood in stool were the leading and statistically significant findings in the history of patients with CRC from the left colonic compartments ($p < 0.01$). In contrast, changes in stool consistency and changes in intervals and frequency of bowel movements were the most frequently reported findings in the location of CRC in the right compartments ($p < 0.02$). Symptoms such as rectorrhagia, changes in stool consistency, and tenesmus were reported equally frequently and in combination in locations of CRC in the rectum. (Fig. 2b)

Fig. 2 b. Specific symptoms in different locations of CRC- generalized topogram

Fig. 3 Non-specific symptoms in different locations of CRC

Laboratory monitoring included all patients with proven CRC and revealed leukocytosis and anemic syndrome of varying degrees. Tests for C-reactive protein (CRP) as a marker for a non-specific inflammatory reaction were also examined. (Fig. 4)

Fig 4a. Laboratory characteristics in different locations of CRC along the course of the lower intestinal tract

Concerning laboratory evidence of leukocytosis, anemia, and elevated CRP values, all three laboratory parameters were prevalent and of the highest and statistically significant result ($p < 0.01$) in the group of patients with CRC in the left colon. In this location, the sigmoid colon was the most frequently affected ($p < 0.01$). In the cases of CRC in the right colon, an anemic syndrome was the most frequent laboratory abnormality ($p < 0.01$), followed by elevated CRP levels ($p < 0.02$) and, to a lesser extent, manifested leukocytosis ($p < 0.03$).

Fig 4b Laboratory characteristics in different locations of CRC along the course of the lower intestinal tract: summarised topogram.

We performed abdominal ultrasonography on all patients with CRC and recorded the cases with normal ultrasonographic findings and those demonstrating dissemination of the underlying process to the liver parenchyma. Of 206 echoscopies performed, 41 (19.9%) visualized metastatic lesions in the liver. On detailed analysis concerning the different locations of CRC, we obtained the following results: in caecum tumours, the proportion of findings positive for metastasis on abdominal ultrasonography was 29.4%; in ascending colon tumours- 13.8%; in hepatic flexure- 20%; in the transverse colon - 60%, in the splenic flexure - 28.5%; in the descending colon - 21.4%; in the sigmoid colon - 25.4%. In all cases diagnosed with rectal cancer, no liver metastases were detected by ultrasonography. (Fig. 5)

Fig. 5. Abdominal ultrasonography findings in different locations of CRC along the colonic course.

Right colon ultrasonography showed liver metastasis in 11 (19.6%) of the 56 ultrasonograms. In carcinomas of the transverse colon, 6 (60%) out of 10 ultrasonograms showed metastasis. The positive findings for liver dissemination in cases of left colon carcinomas accounted for 24 (21.3%) of the 95 ultrasonograms.

Of all the 206 cases with proven neoplasia of the lower intestinal tract, 203 (99%) had colorectal adenocarcinoma. Regarding its differentiation, we obtained the following results: 87 patients were proven to have highly differentiated adenocarcinomas (42.2%); in 66 patients, they were moderately differentiated (32.0%); and in 50 patients, the adenocarcinomas were low-differentiated (24.3%). In three patients (1.5%), neuroendocrine tumours were found.

Detailed information on the histological results and sublocation of adenocarcinoma along the colon is shown in Fig. 6a and b.

Fig. 6 a. Histological type of adenocarcinoma in different locations along the lower intestinal tract.

The topographic data showed a statistically significant result in the group of left colon carcinomas, where the proportion of cases with highly- and low-differentiated adenocarcinomas significantly prevailed compared to the groups of CRC with other locations ($p < 0.01$). Of the CRCs in the right colon, moderately differentiated and highly differentiated histological variants had the highest proportion ($p < 0.01$). Rectum tumours were only moderately differentiated G2.

Fig. 6b. Histological type of adenocarcinoma with different locations along the course of the lower intestinal tract: a summarised topogram.

DISCUSSION

According to the American Cancer Society, about 106,590 new cases of colon cancer and about 46,220 new cases of rectal cancer are expected in 2024. However, from 2011 to 2019, the incidence rate decreased by about 1% annually, but these data are for the population aged 75 years and older. However, such a trend is not seen in the population under 55 years, where the annual increase in CRC cases has been increasing by 1% to 2% per year since the mid-1990s, and this is due to the introduction of mandatory CRC screening for those aged 45 years and over [10,11]. In our study, the incidence of CRC was 5.4% compared to other pathologies detected in the lower intestinal tract by FCS among a group of 3975 patients.

In 2020, the proportion of CRC among all malignancies was about 10%, with new cases expected to amount to 3.2 mln by 2040. A reduction or stabilization in the incidence of this disease has been observed over the last ten years only in some countries with the highest incidence and level of economic development. However, the disease is increasingly diagnosed in younger individuals aged 40- 49 years in these countries due to the well-developed CRC screening programs [12,13]. Regarding gender distribution, according to Baraibar I, males are more commonly diagnosed with CRC than females. However, the female gender is predominant in right-sided locations of CRC and males - in left-sided locations [14]. Our study results agree with the literature data: males are the more commonly affected sex with CRC and outnumber females regarding left colon and rectum locations ($p < 0.01$). The gender distribution of CRC in the right colon is equally represented in males and females. Similar to the statistical data on CRC reported in Gobocan 2023 [3], our data confirmed that CRC is more frequently localized in the left colonic compartments than in the right colonic locations. On a detailed analysis of the sub-location of CRC and gender from our data, it is clear that females outnumbered males only in the group with cancer of the caecum and splenic flexure. However, our results have no statistically significant value.

Significant differences in the biology, symptomatology and clinical course of CRC in different colonic locations, with tumour location influencing postoperative survival, most notably in the groups of patients diagnosed at stages III and IV of the disease, were first reported by Beart in the 1980ies. These findings were later confirmed by Buffill in the 1990s [15,16].

Cienfuegos JA. reported the results from a study on a cohort of 950 patients with CRC, of whom 431 (45.3%) had tumours located in the right colon, while left colon and rectal locations prevailed. In the latter group, 19.3% of CRC cases were detected due to a screening program, including FCS and occult bleeding tests [17]. The importance of FCS in screening and diagnosing CRC has made it a test of choice. The test provides diagnostic and therapeutic options, especially in early premalignant and initial malignant lesions. It also offers the opportunity to collect specimens for histological investigations and perform endoscopic treatment [18,19]. With advanced technologies, the benefits of artificial intelligence in screening endoscopy are now being addressed to optimize the accuracy and efficiency of the detection and characterization of polypoid structures during endoscopic examination [20]. In our study, no patients were detected by screening, and all of them underwent diagnostic FCS due to symptoms or complaints already present on admission to the hospital. The most frequent specific symptoms in CRC located in the right colon in our study were changes in stool consistency, bowel movement intervals, and frequency. These changes were the most frequently reported in locations of CRC in the right compartments ($p < 0.02$). In the left compartments, colicky pains and blood in stools were found ($p < 0.01$). These findings agree with the study results reported by Cienfuegos JA et al. [17]. They reported that the most frequent complaints in left CRC locations were rectorrhagia in 208 patients (39.8%), and peristalsis changes and colicky abdominal pain in 222 patients (42.5%), while in right locations,

the most frequent complaint was chronic anemia (215 patients, (49.8%) [17]. In our study, anemia was also the most common laboratory abnormality in right colon CRC ($p < 0.01$), followed by elevated CRP levels ($p < 0.02$) and, to a lesser extent, leukocytosis ($p < 0.03$).

The CRC location along the colon is associated with 5-year survival and has been reported as a statistically significant variable in multivariate analysis in many studies. Along with patient age, ethnicity, TNM status and the histologic type of a tumour, its location has been evaluated as an important prognostic factor [21,22]. Wang et al. studied 33,789 patients with proven CRC, stage II, and reported the following tumour locations: right colon (46.8%), left colon (37.5%), and rectum (15.7%). They evaluated tumour locations along the colon as a new parameter for high risk in patients with stage II CRC, with the worst prognosis for patients with proven rectal cancer, an intermediate risk for patients with CRC in the left colon, and the lowest risk for patients with CRC in the right colon [22]. In another study by Zheng C, however, it was found that a poorer prognosis was the combination of CRC location in the right colon, male gender, age over 75, and some of the following histologic variants of the tumour: mucinous or mucinous-producing adenocarcinoma or signet ring cell carcinoma, low or moderately differentiated variants; CRC in stage III and IV disease [23].

In CRC of the right colon, a genetic relationship of tumour expression leading to poorly differentiated adenocarcinomas has been found. These carcinomas are characterized by low chromosomal instability and high microsatellite instability, a high number of polyps, and a marked tendency to familial expressions, such as in Lynch syndrome. The genetic features of these tumours determine the right location of CRC as an increased risk for early metastases, expression of poorly differentiated variants and variants with a mucinous component. Significant mutations in whole chromosomes have been found in left CRC locations, leading to the development of polyps in the intestine, late manifestation of the disease, and debut with advanced stage or manifestation of multiple primary CRC on the left [24-26]. These peculiarities and differences in the course and manifestation of CRC and the division of tumours into right, left colon, and rectum can be explained by differences in embryogenesis, with the right colon originating from the midgut and the left colon and rectum from the embryonic hindgut. Fluid resorption is increased in the distal compartments, and the thickened fecal matter has more concentrated constituents and is in closer contact with the intestinal mucosa. In the proximal compartments of the colon, the incoming bile salts are of higher concentration, and their importance in tumorigenesis has already been confirmed [27,28].

In terms of histological verification, the results of our study support the global data. Adenocarcinoma was proven to be the most frequent variant, and, according to the degree of differentiation, highly-differentiated variants G1 (42.2%) predominate, followed by moderately differentiated G2 (32.0%) and low-differentiated G3 (24.3%). Regarding tumours in the right colon, moderately differentiated and highly differentiated histological G2+G1 variants predominated ($p < 0.01$). In the left colon, highly differentiated G1 tumours predominated, followed by low differentiated G3, while the cases with rectal carcinoma were moderately differentiated variants -G2. However, it should be taken into account that this result is based on only 4 cases, which may lead to misinterpretation. Our results are comparable to those from other authors' studies [29-33].

In a study of 399 cases of CRC, Minoo et al. histologically demonstrated that tumours in the right colon were statistically significantly larger, with a higher T-status, respectively. They were highly differentiated from tumours located in the left colon or rectum. Right-colon tumours were histologically distinguished from left-colon ones by overexpression of CD 44 s, CD 44v6, β -catenin and CD 68+ markers. In contrast to those in the left colon, rectal tumors are characterized by lower T-status, smaller size, and higher expression of E-cadherin. When

comparing the histological differences between right-colon and rectum tumours, the right-sided tumours had a larger diameter and more advanced pT status. They were more likely to have microsatellite instability on genetic analysis [34].

CONCLUSION

Our study confirms that there are clinical-morphologic correlations in different locations of CRC along the colon. These correlations should be considered in evaluating the treatment strategy of the individual patient and in prognosing the 5-year survival after combined surgical and oncologic treatment. The lack of mandatory screening leaves many patients with early-stage CRC unknown and undiagnosed. This predisposes to a slow evolution and progression of the disease until its manifestation with some of its complications, emphasizing the need for a national strategy for mandatory screening for CRC.

КНИГОПИС / REFERENCES

1. Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. *Gut*. 2017 Apr;66(4):683–691. doi: 10.1136/gutjnl-2015-310912. Epub 2016 Jan 27. PMID: 26818619.
2. Morgan E, Arnold M, Gini A, et al. Global burden of colorectal cancer in 2020 and 2040: incidence and mortality estimates from GLOBOCAN. *Gut* 2023;72:338–344.
3. Siegel RL, Wagle NS, Cercek A, Smith RA, Jemal A. Colorectal cancer statistics, 2023. *CA Cancer J Clin*. 2023 May-Jun;73(3):233–254. doi: 10.3322/caac.21772. Epub 2023 Mar 1. PMID: 36856579.
4. Ulanja MB, Ntafam C, Beutler BD, et al. Race, age, and sex differences on the influence of obesity on colorectal cancer sidedness and mortality: a national cross-sectional study. *J Surg Oncol*. 2023;127(1):109–118. doi:10.1002/jso.27096
5. Stoffel EM, Murphy CC. Epidemiology and Mechanisms of the Increasing Incidence of Colon and Rectal Cancers in Young Adults. *Gastroenterology*. 2020 Jan;158(2):341–353. doi: 10.1053/j.gastro.2019.07.055. Epub 2019 Aug 5. PMID: 31394082; PMCID: PMC6957715.
6. Hou WH, Song SJ, Hou WD, Shen MQ, Ma LJ, Niu JW, Zhang XL, Wang GW, Jin ML. [Pathological characteristics of colorectal adenoma with submucosal pseudoinvasion]. *Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi*. 2021 Jan 8;50(1):32–37. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.cn112151-20201021-00800. PMID: 33396984.
7. Gorcheva, Zornitsa V. "Current Understanding of Atrophic Gastritis and Intestinal Metaplasia as a Premalignant Lesion of Gastric Cancer." *Journal of Biomedical and Clinical Research* 15.2: 118–122.
8. Jayasinghe C, Simiantonaki N, Kirkpatrick CJ. Histopathological features predict metastatic potential in locally advanced colon carcinomas. *BMC Cancer*. 2015 Jan 21;15:14. doi: 10.1186/s12885-015-1013-7. PMID: 25603809; PMCID: PMC4307171.
9. Gorcheva, Zornitsa V., and Mirela V. Vasileva. "Total Extended Gastrectomy in Advanced Gastric Cancer—Clinical Case." *Journal of Biomedical and Clinical Research* 15.2: 182–186.
10. Rasmussen S, Larsen PV, Søndergaard J, Elnegaard S, Svendsen RP, Jarbøl DE. Specific and non-specific symptoms of colorectal cancer and contact to general practice. *Fam Pract*. 2015 Aug;32(4):387–94. doi: 10.1093/fampra/cmz032. Epub 2015 May 14. PMID: 25977134.
11. American cancer society, <https://www.cancer.org>
12. Xi Y, Xu P. Global colorectal cancer burden in 2020 and projections to 2040. *Transl Oncol*. 2021 Oct;14(10):101174.
13. Fidler M.M., Bray F., Vaccarella S., Soerjomataram I. Assessing global transitions in human development and colorectal cancer incidence. *Int. J. Cancer*. 2017;140:2709–2715.
14. Baraibar I, Ros J, Saoudi N, Salvà F, García A, Castells MR, Tabernero J, Élez E. Sex and gender perspectives in colorectal cancer. *ESMO Open*. 2023 Apr;8(2):101204.
15. Beart RW, Melton 3rd LJ, Maruta M, et al. Trends in right and left-sided colon cancer. *Dis Colon Rectum* 1983;26:393–8. DOI: 10.1007/BF02553382 5
16. Bufill JA. Colorectal cancer: Evidence for distinct genetic categories based on proximal or distal tumor location. *Ann Intern Med* 1990;113:779–88. DOI: 10.7326/0003-4819-113-10-779
17. Cienfuegos JA, Baixauli J, Arredondo J, Pastor C, Martínez-Ortega P, Zozaya G, Martí-Cruchaga P, Hernández-Lizoáin JL. Clinico-pathological and oncological differences between right and left-sided colon cancer (stages I–III): analysis of 950 cases. *Rev Esp Enferm Dig* 2018;110(3):138–144
18. Gorcheva, Zornitsa V. Role of colonoscopy in colorectal carcinoma screening. *Bulgarian hepatogastroenterology* 2024, Vol. 1, pp. 72–79; ISSN: 1311–3593
19. U.S. Preventive Services Task Force. Screening for colorectal cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. *Ann Intern Med*, 2008, 149(9):627–637
20. Koemdzhiev.P.D. Karagyozov P., Role of artificial intelligence(ai) in colorectal cancer screening, 2024, Vol. 1, pp. 13–20; ISSN: 1311–3593
21. Florescu-Țenea RM, Kamal AM, Mitruț P, Mitruț R, Ilie DS, Nicolaescu AC, Marinescu SA. Colon cancer: clinical, macroscopic and microscopic aspects. *Rom J Morphol Embryol*. 2018;59(4):1179–1188.
22. Wang, B., Yang, J., Li, S., Lv, M., Chen, Z., Li, E., ... & Yang, J. (2017). Tumor location as a novel high risk parameter for stage II colorectal cancers. *PLoS One*, 12(6), e0179910.
23. Zheng C, Jiang F, Lin H, Li S. Clinical characteristics and prognosis of different primary tumor location in colorectal cancer: a population-based cohort study. *Clin Transl Oncol*. 2019 Nov;21(11):1524–1531.
24. Álvaro E, Cano JM, García JL, Brandáriz L, Olmedillas-López S, Arriba M, Rueda D, Rodríguez Y, Cañete Á, Arribas J, et al. Clinical and Molecular Comparative Study of Colorectal Cancer Based on Age-of-Onset and Tumor Location: Two Main Criteria for Subclassifying Colorectal Cancer. *International Journal of Molecular Sciences*. 2019; 20(4):968.

25. Song Y, Wang L, Ran W, Li G, Xiao Y, Wang X, Zhang L, Xing X. Effect of Tumor Location on Clinicopathological and Molecular Markers in Colorectal Cancer in Eastern China Patients: An Analysis of 2,356 Cases. *Front Genet.* 2020 Feb 25;11:96.
26. Jurescu A, Văduva A, Vița O, Gheju A, Cornea R, Lăzureanu C, Mureșan A, Cornianu M, Tăban S, Dema A. Colorectal Carcinomas: Searching for New Histological Parameters Associated with Lymph Node Metastases. *Medicina (Kaunas).* 2023 Oct 2;59(10):1761
27. Loree JM, Pereira AAL, Lam M, Willauer AN, Raghav K, Dasari A, Morris VK, Advani S, Menter DG, Eng C, Shaw K, Broaddus R, Routbort MJ, Liu Y, Morris JS, Luthra R, Meric-Bernstam F, Overman MJ, Maru D, Kopetz S. Classifying Colorectal Cancer by Tumor Location Rather than Sidedness Highlights a Continuum in Mutation Profiles and Consensus Molecular Subtypes. *Clin Cancer Res.* 2018 Mar 1;24(5):1062-1072.
28. Eltinay, Omar F. FRCS; Guraya, Salman Y. FRCS. Colorectal Carcinoma: Clinico-Pathological Pattern and Outcome of Surgical Management. *Saudi Journal of Gastroenterology* 12(2):p 83-86, May-Aug 2006.
29. Bufill JA: Colorectal cancer: evidence for distinct genetic categories based on proximal or distal tumor location. *Ann Intern Med* 113: 779-788, 1990.
30. Glebov OK, Rodriguez LM, Nakahara K, et al: Distinguishing right from left colon by the pattern of gene expression. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 12: 755-762, 2003.
31. Laishram RS, Kaiho N, Shimray R, Devi SB, Punyabati P. Histopathological Evaluation of Colorectal Carcinomas Status in Manipur, India. *Int J Pathol [Internet]*. 2018 Oct. 24
32. Aljebreen AM. Clinico-pathological patterns of colorectal cancer in Saudi Arabia: younger with an advanced stage presentation. *Saudi J Gastroenterol.* 2007 Apr-Jun;13(2):84-7.
33. Wisedopas N, Thirabanjasak D, Chirakalwasan N, Taweewisit M. Histological variants of colorectal adenocarcinoma and clinicomorphological association. *J Med Assoc Thai.* 2006 Jun;89(6):788-94.
34. Barresi V, Reggiani Bonetti L, Ieni A, Caruso RA, Tuccari G. Histological grading in colorectal cancer: new insights and perspectives. *Histol Histopathol.* 2015 Sep;30(9):1059-67.
35. Minoo, P., Zlobec, I., Peterson, M., Terracciano, L., Lugli, A. "Characterization of rectal, proximal and distal colon cancers based on clinicopathological, molecular and protein profiles". *International Journal of Oncology* 37.3 (2010): 707-718.